

FORMULÁRIO DE SUBMISSÃO DE AÇÃO DE EXTENSÃO

Modalidade da Proposta de Extensão (marcar apenas uma)	
<input type="checkbox"/> Programa	<input type="checkbox"/> Projeto
<input type="checkbox"/> Núcleo Temático	
<input type="checkbox"/> Evento	<input type="checkbox"/> Empresa Junior
<input type="checkbox"/> Liga Acadêmica	<input type="checkbox"/> Prestação de Serviço* <input checked="" type="checkbox"/> Curso
<input type="checkbox"/> Outro (especificar)	<input style="width: 100%;" type="text"/>

*consultoria, assessoramento, orientação profissional

*Eventos			
<input type="checkbox"/> Congresso	<input type="checkbox"/> Conferência	<input type="checkbox"/> Seminário	<input type="checkbox"/> Fórum
<input type="checkbox"/> Simpósio	<input type="checkbox"/> Oficina	<input type="checkbox"/> Palestra	<input type="checkbox"/> Mesa redonda
<input type="checkbox"/> Encontro	<input type="checkbox"/> Workshop	<input type="checkbox"/> Feira	<input type="checkbox"/> Semana
<input type="checkbox"/> Exposição	<input type="checkbox"/> Festival	<input checked="" type="checkbox"/> Outro (especificar)	<input style="width: 100%;" type="text" value="da Computação"/>

*Cursos			
<input checked="" type="checkbox"/> Inicialização	<input type="checkbox"/> Atualização	<input type="checkbox"/> Formação	<input type="checkbox"/> Qualificação/Aperfeiçoamento

*apenas para ações na modalidade evento ou curso

Área de Extensão Vinculada	
<input type="checkbox"/> Ciências da Terra	<input type="checkbox"/> Ciências Humanas e Ciências Sociais Aplicadas
<input type="checkbox"/> Ciências da Vida	<input checked="" type="checkbox"/> Engenharias e Ciências Exatas

Linha de Extensão (marcar apenas uma)			
<input type="checkbox"/> Cultura	<input type="checkbox"/> Comunicação	<input checked="" type="checkbox"/> Educação	<input type="checkbox"/> Direitos Humanos e Justiça
<input type="checkbox"/> Saúde	<input type="checkbox"/> Meio Ambiente	<input type="checkbox"/> Trabalho	<input type="checkbox"/> Tecnologia e Produção

Título da Ação Proposta: Complexidade de algoritmos de ordenação usando Python e as bibliotecas Pandas e Matplotlib

Coordenador(a) (nome completo): Ana Emilia de Melo Queiroz

CPF: 60918225434

Email: ana.queiroz@univasf.edu.br

Tel: 87988473910

Titulação: Doutorado

Área de Formação: Computação e Psicologia

*Apenas docentes da Univasf podem coordenar as modalidades de extensão, exceto os eventos que também podem ser coordenados por outra categoria.

Colegiado/Setor Proponente e campus: Colegiado de Engenharia da Computação

Apresentação da Ação de Extensão:

Ideias sobre “algoritmos eficientes” vêm desde os antigos Gregos, a história iniciou influenciada pelo artigo de 1965 de Hartmanis e Stearns (HARTMANIS, STEARNS, 1965), sobre a complexidade computacional de algoritmos. Esse artigo posicionou a definição de quantidade de tempo e complexidade espacial. O artigo de Hartmanis-Stearns, entretanto, desenvolveu-se sobre as definições de (Turing, 1936) cuja ideia de dispositivo computacional e formou a base para muitas complexidade computacionais.

O problema de classificar um conjunto de objetos foi um dos primeiros problemas intensamente estudados em Ciência da Computação. Muitas das melhores aplicações conhecidas de algoritmos implementados segundo o paradigma de dividir para conquistar são algoritmos de classificação. Durante os anos 60 quando o processamento de dados tomou-se automatizado em larga escala, os programas de classificação foram os mais frequentemente executados. Empresas de software permaneceram no mercado em função de sua capacidade de oferecer os melhores processos de ordenação de dados. Com o hardware de hoje, as questões de desempenho para classificar tem se deslocado um pouco.

À luz desses conceitos anteriores, mostramos os algoritmos de ordenação como um processo de rearranjar um conjunto de objetos em uma ordem ascendente ou descendente (Ziviani, 2004). Sendo assim, haverá apresentação de dois algoritmos de ordenação do paradigma incremental e dividir para conquistar; apresentação do conceito de complexidade; entrega dos arquivos em Python com Pandas e Matplotlib aos alunos; execução dos testes; mostrar gráficos com usando as bibliotecas citadas.

Justificativa:

i) Colaborar com os alunos e auxiliá-los na compreensão sobre algoritmos de ordenação e a quantidade de ações realizadas por cada algoritmo para atingir o objetivo de oferecer um permutação ordenada de números dados. Essa percepção proporciona que se desenvolva nos alunos a perspectiva dinâmica associada ao desenvolvimento de algoritmos.

Objetivos:

- a) Objetivo Geral: Fazer perceber que existe forte relação entre matemática e construção de algoritmos;
 - i. fazer perceber que as linguagens são ferramentas poderosas usadas para expressar conceitos;
 - ii. fazer perceber que gráficos são representações usadas para enriquecer apresentações tornando-as mais expressivas.

Metas:

Ao final das 04 horas do curso, os alunos terem escritos (02) algoritmos de ordenação em Python

Resultados Esperados:

i) Ao final das 04 horas, (30) trinta alunos terem escrito (02) algoritmos de ordenação com observância dos conceitos presentes na ementa.

Metodologia:

O minicurso tem caráter teórico-prático e articula exposição dialogada, discussões e produções em grupo mediadas pela facilitadora. O minicurso se divide em dois blocos: conhecer e experimentar. O primeiro bloco (CONHECER) busca apresentar os conceitos do Node.js presentes na ementa. Os participantes serão convidados a programar um Python e Matplotlib.

Referências Bibliográficas:

HARTMANIS, Juris; STEARNS, Richard E. On the computational complexity of algorithms. Transactions of the American Mathematical Society, v. 117, p. 285-306, 1965.
 TURING, Alan Mathison et al. On computable numbers, with an application to the Entscheidungsproblem. J. of Math, v. 58, n. 345-363, p. 5, 1936.
 ZIVIANI, Nivio et al. Projeto de algoritmos: com implementações em Pascal e C. Luton: Thomson, 2004.

Público-Alvo:	Nº de Pessoas Beneficiadas
i) Alunos de Engenharia da Computação	30

Relações com a Sociedade - Indicadores de Impacto

i) Descrever o quanto a ação proposta integra a extensão, o ensino e a pesquisa, de modo a atender as demandas da sociedade e/ou público-alvo. ii) Como essa integração contribue para a formação técnico-científica, cultural, social e pessoal dos acadêmicos (comunidade interna)?

i) Os alunos terão experiência para construir e perceber que existe forte relação entre matemática e construção de algoritmos; perceber que as linguagens são ferramentas poderosas usadas para expressar conceitos; perceber que gráficos são representações usadas para enriquecer apresentações tomando-as mais expressivas. Estima-se que a sociedade se beneficie de engenheiros capazes de escrever código em tecnologia muito demanda pelo mercado.

Avaliação da Ação

i) Ao longo do minicurso, os participantes terão suas algoritmos analisados e avaliados pelo facilitador;

Carga Horária*

Período de Execução da Ação (dia, mês e ano)	Início: 18 /08/23	Fim: 18 /08/23
Carga Horária semanal:(04) quatro horas	Carga horária anual: 04 horas	

*Cargas horárias: projeto (máx de 20h/s – de 12 a 24 meses); curso de inicialização (min de 8h e máx de 20h); curso de atualização (min de 40h e máx de 80h); curso de formação (min de 40h e máx de 120h); curso de qualificação/aperfeiçoamento (min de 120h e máx de 180h); evento (min de 8h); liga acadêmica (máx 8h/s), empresa júnior (máx 20h/s); núcleo temático (min de 120h e máx de 240h)

Cronograma de Execução			
Atividades Planejadas	Período	Local	Observações
Introdução aos algoritmos de ordenação	18/08/23	Campus Juazeiro	
Mostrar códigos prontos com os algoritmos escolhidos funcionando	18/08/23	Campus Juazeiro	
Fundamentos das linguagens e bibliotecas	18/08/23	Campus Juazeiro	
Uso do Python e Pandas	18/08/23	Campus Juazeiro	
Uso de Matplotlib	18/08/23	Campus Juazeiro	

Equipe de Execução					
Nome Completo	CPF	Instituição	Colegiado/Setor	Categoria Profissional (docente, técnico, aluno, etc.)	*Função no Projeto (colaborador, voluntário, etc.)
Ana Emilia de Melo Queiroz	60918225434	Univasf	Engenharia da Computação	Docente	Coordenador e Professor
Stharley Santos Leite	087.772.235-86	Univasf	Engenharia da Computação	Discente	Facilitador/Professor
Vinícius Levi dos Santos	098.736.305-03	Univasf	Engenharia da Computação	Discente	Monitor
Arthur Alencar Lopes Trindade	086.518.724-02	Univasf	Engenharia da Computação	Discente	Monitor

*Máximo de 10 alunos voluntários por projeto

Proposta Orçamentária (previsão)			
Recursos	Justificativas	Custos Previstos (R\$)	Origem do Recurso
Bolsa de Extensão (apenas PIBEX)		0,00	

Material de Consumo (material de expediente)		0,00	
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica (serviços gráficos)		0,00	
Outras Despesas		0,00	
	Total R\$	0,00	

Documentos anexos (listar os anexos) *

1.
2.

*campo opcional

Coordenador da Ação

(Assinar e datar)

**Coordenador do Colegiado/ou Chefe do
setor**

(Assinar e datar)